

ТУЯЛАР ВА ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ЖУН МАҲСУЛДОРЛИГИ ҲАМДА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

Еримбетова Жадрa Базарбаевна

ТДАУ ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437775>

Аннотация. Ушбу мақолада туяларнинг ёш кўрсаткичларини жунининг намлилиги, ёглилиги ва чидамлилигига таъсири натижалари келтирилган. Келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, тадқиқотлар натижаларига кўра, туяларнинг ёши ўсган сари жунининг маҳсулдорлиги, сифати ва унинг технологик кўрсаткичлари ҳам ўзгариб борган. Жумладан, уларнинг ёш кўрсаткичлари турлича бўлганда жунининг намлилиги, ёглилиги ва мустаҳкамлиги ҳар хил бўлганлиги аниқланган. Олинган маълумотга асосан 2 ёшли туяларда жунининг намлилиги 17,9 % ни, 3 ёшли туяларда 16,9 % ни, 6 ёшли туяларда 18,7 % ни, 7 ёшли туяларда 18,3 % ни ва 18 ёшли туяларда эса 17,4 % ни ташкил қилган.

Калит сўзлар: туя жунини, ўрқач, намлик, вариант, маҳсулдорлик, чидамлик, мустаҳкамлик, жун узунлиги, сони, селекция, дромедар туялар, селекцион-технологик жиҳатлар.

Аннотация. В данной статье представлены результаты влияния верблюжьего возраста на влажность, жирность и долговечность шерсти. Приведенные данные показывают, что по результатам исследований с увеличением возраста верблюдов менялись также продуктивность, качество и технологические параметры их шерсти. В частности, установлено, что при разных возрастных показателях различна влажность, жирность и прочность их меха. По полученным данным, влажность шерсти у 2-летних верблюдов составляет 17,9 %. 16,9 % у 3-летних верблюдов, 18,7% у 6-летних верблюдов, 7-летних верблюдов 18,3 % и 17,4 % у 18-летних верблюдов.

Ключевые слова: верблюжья шерсть, коса, влажность, вариант, продуктивность, долговечность, долговечность, длина шерсти, численность, селекция, дромадеры, селекционно-технологические аспекты.

Annotation. This article presents the results of the influence of camel age on moisture, fat content and durability of wool. The data presented show that, according to the results of research, as the age of camels increased, the productivity, quality and technological parameters of their wool also changed. In particular, it has been established that at different age indicators the humidity, fat content and strength of their fur are different. According to the data obtained, the wool moisture content of 2-year-old camels is 17,9 %. 16,9 % in 3-year-old camels, 18,7 % in 6-year-old camels, 7-year-old camels 18,3% and 17,4% in 18-year-old camels.

Key words: camel wool, braid, moisture, variant, productivity, durability, longevity, wool length, numbers, selection, dromedaries, breeding and technological aspects.

Республикамизда асосан туячилик билан Қорақалпоғистон Республикасининг шимолий қизил-қум худудларида шуғулланади. Ҳозирги кунда Қорақалпоғистон Республикасида барча тоифадаги хўжаликларда жами туялар бош сони 5 мингдан ортиқроқни ташкил қилади. Туяларнинг маҳсулдорлигини такомиллаштириш ва ирсий имкониятларидан тўла фойдаланиш, маҳсулдор линиялар яратиш, маҳсулдорлигини оширишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш муҳимдир.

Қорақалпоғистон Республикасининг туячилик соҳасида туялар селекцияси асосида маҳсулдорлигини ошириш борасидаги илмий асосланган усуллар етарлича эмас. Шу боис, илмий тадқиқотларга асосланган селекция ишларини олиб бориш ва Қорақалпоғистон Республикасининг туячилик учун қўлай ва мақбул шароитида қимматбаҳо жун маҳсулотларини етиштириш бугунги куннинг кечиктириб бўлмайдиган долзарб масаласи ҳисобланади.

Тадқиқот объекти. Туячилик фермер хўжаликлари шароитида туялар ва уларнинг дурагайларининг жун намуналари олинган.

Тадқиқот предмети. Туялар ва дурагайларининг жун маҳсулдорлиги ва сифат кўрсаткичлари.

Тажриба натижалари. Туялар жун маҳсулдорлиги, сифати ва унинг технологик кўрсаткичларини ўрганиш асосида туялар маҳсулдорлигини оширишга эришилган.

Ўтказилган тадқиқот натижалари бўйича олинган маълумотга кўра туя жунининг намлилиги уларнинг ёш кўрсаткичлари турлича бўлганда ўзгариб борган (1-жадвал).

1-жадвал. Туя жунининг намлилиқ кўрсаткичлари

	1-вариант	2-вариант	3-вариант	4-вариант	5-вариант
Туя ёши	2 ёш	3 ёш	6 ёш	7 ёш	18 ёш
Намлилик даражаси, %	17,9	16,9	18,7	18,3	17,4

Олинган маълумотга асосан 1-вариантда 2 ёшли туялар жунининг намлилиги 17,9 фоизни ташкил қилиб, 2-вариантда 3 ёшли туяларда бу кўрсаткич 16,9 фоизни ташкил қилган. 1-вариантда жуннинг намлиги 2-вариантга нисбатан 1 фоиз юқори бўлганлиги кузатилган.

Ушбу кўрсаткич 3-вариантда яъни 6 ёшли туяларда 18,7 фоизни ташкил қилган бўлса, 7 ёшли туялар олинган 4-вариантда 18,3 фоизни ташкил қилганлиги аниқланган.

Бу вариантларда ҳам юқоридаги қонуният сақланган ҳолда 6 ёшли туялар қўлланилган 3-вариантда 7 ёшли туялар олинган 4-вариантга нисбатан жуннинг намлилиги 0,4 фоизга юқори бўлганлиги кузатилган.

Тажрибада қўлланилган энг катта 18 ёшли туялар қўлланилган 5-вариантда эса 17,4 фоизни ташкил қилганлиги аниқланган. Бу кўрсаткич 2-вариантга нисбатан 0,5 фоизга юқори бўлган бўлса, қолган 1,3,4-вариантларга нисбатан тўғри кетма-кетликда 0,5-1,3-0,9 фоиз паст кўрсаткичга эга бўлганлиги аниқланган.

Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра туя жунининг ёғлилик ва мустаҳкамлик даражалари уларнинг ёш кўрсаткичлари турлича бўлганда ўзгариб борганлиги кузатилган (2-жадвал).

2-жадвал. Туя жунининг ёғлилик ва мустаҳкамлик даражалари

	1-вариант	2-вариант	3-вариант	4-вариант	5-вариант
Туя Ёши	2 ёш	3 ёш	6 ёш	7 ёш	18 ёш
Ёғлилик даражаси, %	7,5	5,4	3,9	5,3	10,5
Мустаҳкамлик даражаси, %	7,9	7,2	12,6	9,1	10,1

Олинган маълумотга асосан 1-вариантда 2 ёшли туялар жунининг ёғлилиги 7,5 фоизни ташкил қилиб, 2-вариантда 3 ёшли туяларда бу кўрсаткич 5,4 фоизни ташкил қилган. 1-вариантда 2-вариантга нисбатан 2,1 фоиз юқори бўлганлиги кузатилган.

Ушбу кўрсаткич 3-вариантда яъни 6 ёшли туяларда 3,9 фоизни ташкил қилган бўлса, 7 ёшли туялар олинган 4-вариантда 5,3 фоизни ташкил қилганлиги аниқланган.

Бу вариантларда ҳам юқоридаги қонуният сақланган ҳолда 6 ёшли туялар қўлланилган 3-вариантда 7 ёшли туялар олинган 4-вариантга нисбатан жунининг ёғлилиги 1,4 фоизга паст бўлганлиги аниқланган. Тажрибада қўлланилган 18 ёшли туялар олинган 5-вариантда эса 10,5 фоизни ташкил қилганлиги аниқланган. Бу кўрсаткич барча вариантларга нисбатан тўғри кетма-кетликда, 3,0-5,1-6,6-5,2 фоиз жун ёғлилиги кўрсаткичлари юқори бўлганлиги аниқланган.

Жадвал маълумотларига кўра туя жунининг мустаҳкамлик даражаси уларнинг ёш кўрсаткичларига боғлиқ ҳолда ўзгариб борганлиги аниқланган (2-жадвал).

Олинган маълумотга асосан 1-вариантда 2 ёшли туялар жунининг мустаҳкамлиги 7,5 фоизни ташкил қилиб, 2-вариантда 3 ёшли туяларда бу кўрсаткич 7,2 фоизга тенг бўлган. 1-вариантда 2-вариантга нисбатан 0,7 фоиз юқори бўлганлиги кузатилган.

Ушбу кўрсаткич 3-вариантда яъни 6 ёшли туяларда 12,6 фоизни ташкил қилган бўлса, 4-вариантда 7 ёшли туяларда 9,1 фоизни ташкил қилган. Олинган тажриба натижаларига асосан 3-вариантда 4-вариантга нисбатан жунининг мустаҳкамлиги 2,5 фоизга юқори бўлганлиги аниқланган. Тажрибада 18 ёшли туялар қўлланилган 5-вариантда жунининг мустаҳкамлиги 10,5 фоизни ташкил қилганлиги аниқланган. Бу кўрсаткич 1-вариантга нисбатан 2,3 фоиз, 2-вариантга нисбатан 2,9 фоиз, 4-вариантга нисбатан 1 фоиз юқори бўлган бўлса, 3-вариантга нисбатан қолган эса 2,5 фоиз паст кўрсаткичга эга бўлганлиги кузатилган.

Хулосалар. Илмий тадқиқот ишларидан олинган маълумотларга асосланиб қуйидагича хулоса қилиш мумкин:

➤ Туяларнинг ёши жун маҳсулдорлиги, сифати ва унинг технологик кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатиши кузатилди;

➤ Туя жунининг намлилилик даражаси 6 ва 7 ёшли туялар қўлланилган 3-4-вариантларда энг юқори 18,7-18,3 фоиз бўлганлиги аниқланди;

➤ Тажрибада қўлланилган энг катта 18 ёшли туялар жунининг намлилиги 17,4 фоизни ташкил қилиб, 3 ёшли туялар жунининг намлилигига нисбатан 0,5 фоиз юқори бўлганлиги кузатилди;

➤ Туя жунининг ёғлилик даражаси 18 ёшли туялар қўлланилган 5-вариантда энг юқори 10,5 фоизни ташкил қилиб, энг паст кўрсаткичга эга бўлган 6 ёшли туяларга нисбатан 6,6 фоизга юқори бўлганлиги аниқланди;

➤ Туя жунининг мустаҳкамлик даражаси 3-вариантда яъни 6 ёшли туяларда 12,6 фоиз бўлган бўлса, энг паст кўрсаткич 3 ёшли туялар қўлланилган 2-вариантда кузатилган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январ ПФ-60 сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги фармони. Тошкент 2022 й.
2. Баймуқанов Д.А. Цитогенетика и селекция двугорбых, одnogорбых верблюдов и их гибридов. // -Алма-ата, 2002. -158 с.

3. Борисенко Е.Я. Разведение сельскохозяйственных животных. // - Москва, 1967. – 483 с.
4. Даша М.О. монгольских верблюдах. // Наука. – 1952. – № 3-4. – С. 45-48.
5. Иванов П.В. Верблюдоводство. // - М., 1934. – 364 с.
6. Gentry A., Clutton-Brock J., Groves C.P., 2004. The naming of wild animal species and their domestic derivatives. J. Archeol. Sci., 31, 645–651.